

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'Z EHTIYOJLARINI O'Z ENERGIYA RESURSLARI HISOBIGA TO'LIQ QONDIRAYOTGAN KAM SONLI DAVLATLARDAN BIRIDIR

O'qituvchi: **Norqulov Usmon Elomonovich**

Talaba: **Qo'chqarov Xurshid Qudrat o'g'li**

Toshkent kimyo texnologiyalari institutining Shaxrisabz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980944>

Annotatsiya. Katta sanoat va ilmiy-texnikaviy salohiyatga ega bo'lgan mamlakatimiz energetika tarmog'i butun xalq xo'jaligi majmuasini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Umumjahon elektrlashtirish respublika shahar va tumanlarining ishlab chiqarish va infratuzilmasini rivojlantirish, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida sanoat taraqqiyotini ta'minlash imkonini berdi.

Tayanch so'zlar: energetika, organik, yadro, issiqlik elektr stansiya, gidroelektr stansiyalari, elektr tarmoqlari, iqtisodiy, sanoatni,

Har qanday mamlakatda energetika iqtisodiyotning asosiy tarmog'idir. O'zbekistonning energetika tarmog'i butun xalq xo'jaligi majmuasini rivojlantirishga katta yordam bermoqda. Biroq, u atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, birlamchi energiya resurslari - organik va yadro yoqilg'isi, gidroresurslarning asosiy iste'molchilaridan biri bo'lish. Issiqlik, yoqilg'i yonish mahsulotlari, shovqin ta'sirining sezilarli emissiyasi mavjud odamlarga va atrof-muhitga salbiy ta'sir qiladi.

O'zbekiston Respublikasi o'z ehtiyojlarini o'z energiya resurslari hisobiga to'liq qondirayotgan kam sonli davlatlardan biridir.

O'zbekiston energetika sanoati respublika xalq xo'jaligining asosiy tarmog'i bo'lib, katta ishlab chiqarish va ilmiy-texnikaviy salohiyatga ega bo'lib, butun xalq xo'jaligi majmuasining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston yagona energetika tizimining asosini umumiy quvvati 10,6 mln.kVt bo'lgan issiqlik elektr stansiyalari (keyingi o'rinlarda IES) tashkil etadi. IES da quvvati 150 dan 800 MVt gacha bo'lgan energiya bloklari o'rnatilgan. Bular Sirdaryo, Tolimarjon, Yangi-Angren, Taxiatosh va Toshkent kabi yirik issiqlik elektr stansiyalari bo'lib, ularda elektr energiyasining 85 foizdan ortig'i ishlab chiqariladi.

O'zbekistonda elektr stansiyalarining o'rnatilgan quvvati 12,3 million kVt dan oshadi va Markaziy Osiyoning butun Yagona energiya tizimining ishlab chiqarish quvvatlarining qariyb 50 foizini tashkil qiladi. Elektr stansiyalarining o'rnatilgan quvvati respublikaning elektr energiyasiga bo'lgan ortib borayotgan talabini qondirish, eksportga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarni bajarish va mamlakatning energiya xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli.

Issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun birlamchi energiya resurslari tarkibida gaz ulushi 90,8%, mazut 5,3%, ko'mir 3,9%ni tashkil etadi. Bu tendentsiya yaqin kelajakda ham davom etadi - tabiiy gaz asosiy yoqilg'i bo'lib qoladi va yoqilg'i balansida ko'mirning ulushi 10-12% gacha oshadi.

Kompaniyaning barcha gidroelektr stansiyalari asosan GES kaskadlariga birlashtirilgan va suv oqimi bo'ylab ishlaydi. Eng yirik GESlar Chirchiq daryosining yuqori oqimida (Chorvoq, Xodjikent, G'azalkent) joylashgan bo'lib, ularda quvvatni boshqarish rejimida ishlash imkonini beruvchi suv omborlari mavjud.

O'zbekistonda elektr uzatish liniyalarining uzunligi 235 ming km dan oshadi. 220 ÷ 500 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining konfiguratsiyasi uzunligi 7,5 ming km. energetika tizimining barqaror ishlashini, elektr energiyasini elektr stansiyalaridan yuklash markaziga uzatishni, qo'shni davlatlarga elektr energiyasini tranzit yetkazib berishni ta'minlaydi. Respublika iste'molchilariga elektr energiyasini uzatish va taqsimlash 0,4 – 500 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalari orqali amalga oshiriladi. Respublikaning barcha iste'molchilari markazlashgan energiya ta'minoti zonasiga ulangan.

Eng ko'p tarmoqlangan elektr tarmoqlari 0,4 - 6 - 10 kV kuchlanishli tarqatish tarmoqlari hisoblanadi. Ular Respublika iste'molchilarini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi.

Ta'kidlash joizki, yetkazib berilayotgan elektr energiyasining asosiy qismi sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi iste'molchilari va aholi ulushiga to'g'ri keladi. Respublikada yiliga iste'mol qilinadigan elektr energiyasi ulushi (aholi jon boshiga) taxminan 1940 kVt/soatni tashkil etadi.

Respublika xalq xo'jaligi tarmoqlari va aholisini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash, mamlakatimiz elektroenergetikasini barqaror va samarali rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish va rekonstruksiya qilish bo'yicha davrga mo'ljallangan Dastur 2010 yilgacha O'zbekiston vazirligi tizimida qabul qilingan.

Ayni paytda kompaniya tuzilmasi tarkibiga kiradigan, xususiylashtirilishi mumkin bo'lgan ikkita korxonadan tashqari barcha korxonalar davlat tasarrufidan chiqarildi.

Ushbu bosqichda korxonalar xalq xo'jaligi va aholini markazlashtirilgan elektr energiyasi bilan ta'minlash, shuningdek, respublikaning ayrim shaharlaridagi sanoat va kommunal iste'molchilarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlashni ta'minlamoqda.

Iqtisodiy islohotlar yillarida tarmoq energetika korxonalari tomonidan yiliga 48 milliard kVt/soatgacha elektr energiyasi va 10 million Gkaldan ortiq issiqlik energiyasi ishlab chiqarilayotgani mamlakatimiz iqtisodiyoti va aholisining talabini to'liq qondirmoqda.

Sanoatni rivojlantirish dasturini amalga oshirish doirasida 2005 yilda Tolimarjon IESning 800 MVt quvvatga ega 1-energoblokining qurilishi yakunlandi, uning ishga tushirilishi bilan uni tashishda elektr energiyasining yo'qotishlari kamaydi.

700 MVt gacha bo'lgan yuk bilan blokning barqaror ishlashi uchun imkoniyat yaratildi 2006 yil. 4,8 milliard kVt/soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Shuningdek, energiya blokining ishga tushirilishi Samarqand-Buxoro hududi iste'molchilarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qildi, buning natijasida elektr energiyasini energiya tizimining markaziy qismidan o'tkazish zarurati bartaraf etildi. Energiyani tashishda texnologik yo'qotishlar kamaydi, 230 ming tonnadan ortiq standart yoqilg'i qo'shimcha tejashga erishildi; elektr tarmoqlari rejimlarining optimal parametrlari taqdim etilgan.

O'zbekistonda katta energiya zaxiralari mavjud bo'lib, energetika sohasi mamlakat iqtisodiyotining yetakchi tarkibiy qismlaridan biridir. 2020 yilgacha bo'lgan davrda energetika tizimini rivojlantirish sxemasini ishlab chiqishga kirishdi. Ayni paytda xalqaro kredit tashkilotlarining kredit resurslarini jalb qilgan holda qator investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy texnologiya va asbob-uskunalar joriy etish, asbob-uskunalar va mavjud energetika obyektlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar davom etmoqda va bundan keyin ham davom etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari. I bo'lim O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan. 2004 yil 10 sentyabrdagi 1405-son (keyingi o'rinlarda - PTE. I bo'lim).
2. O'zbekiston Respublikasi elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari. II bo'lim, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan texnik hujjatlarga (keyingi o'rinlarda - PTE. II bo'lim) havola qilingan.
3. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan elektr energiyasini ishlab chiqarish, tashish va taqsimlash qoidalari reg. 2006 yil 18 fevraldagi 1546-son
4. Oddiy ko'rsatma. Yagona elektr energetika tizimida uni ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlashda elektr energiyasini hisobga olish. "O'zbekenergo" DAK, – Toshkent, 2010, 75 b.

